

DAMLI CHOLG'ULARDA INTONATSIYA MUAMMOLARI.

M.M. Mirzakirov, O'zbekiston davlat konservatoriyasi.

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada hozirgi Jizzax viloyati musiqali drama teatrining ijodiy zamin bo'lgan "Ko'k ko'ylak" havaskorlik teatr truppasining tashkil topishi, ijodkorlar, dastlab sahnalashtirilgan spektakllar haqida ma'lumot beriladi. Shu bilan birga havaskorlik truppasining professional teatr darajasiga yetguniga qadar bo'lgan ijodiy izlanishlarga nazar tashlanadi.

MAQSAD: puflama cholg'u asboblarda tovush balandligi intonatsiyasiga ta'sir etuvchi obyektiv omillarni o'rganish. Tadqiqotda yog'och va mis damli cholg'u asboblarning konstruktiv xususiyatlari, shuningdek, mundshtuklar, tilchalar (trostlar), ventilli mexanizmlar va harorat sharoitlari tahlil qilindi. Tahliliy va qiyosiy metodlardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, cholg'u asboblarning konstruktiv tuzilishi va yordamchi elementlari intonatsiya barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Harorat o'zgarishi esa asbobning umumiy sozlanishiga sezilarli darajada ta'sir etadi.

XULOSA: damli cholg'u asboblarda intonatsiya sifatini ta'minlashda konstruktsiya va tashqi fizik omillar muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: intonatsiya, damli cholg'ular, sozlik, akustika, tabiiy tovush qatori, mundshtuk.

ПРОБЛЕМЫ ИНТОНИРОВАНИЯ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.

M.M. Мирзакиров, Государственная консерватория Узбекистана.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются объективные факторы, влияющие на звуковысотную интонацию при игре на духовых инструментах. Анализируются конструктивные особенности деревянных и медных духовых инструментов, влияние мундштуков, тростей, вентиляльных механизмов и температурных условий на строй инструмента.

ЦЕЛЬ: изучение объективных факторов, влияющих на звуковысотную интонацию при игре на духовых инструментах.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы конструктивные особенности деревянных и медных духовых инструментов, а также влияние мундштуков, тростей, вентиляльных механизмов и температурных условий. Использованы аналитический и сравнительный методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что конструктивные особенности инструментов и вспомогательных элементов напрямую влияют на стабильность интонации. Изменения температуры существенно воздействуют на общий строй инструмента.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: конструкция и внешние физические факторы играют важную роль в обеспечении качества интонации духовых инструментов.

Ключевые слова: интонация, духовые инструменты, строй, акустика, натуральный звукоряд, мундштук.

PROBLEMS OF INTONATION IN WIND INSTRUMENTS.

M.M. Mirzakirov, State Conservatory of Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the objective factors influencing pitch intonation in wind instrument performance. It analyzes the structural features of woodwind and brass instruments, as well as the impact of mouthpieces, reeds, valve mechanisms, and temperature conditions on instrument tuning.

AIM: to study the objective factors affecting pitch intonation in wind instrument performance.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed the structural features of woodwind and brass instruments, as well as the influence of mouthpieces, reeds, valve mechanisms, and temperature conditions. Analytical and comparative methods were used.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that the structural features of instruments and their auxiliary components directly affect pitch stability. Temperature changes significantly influence the overall tuning of the instrument.

CONCLUSION: instrument construction and external physical factors play a crucial role in ensuring intonation quality in wind instruments.

Keywords: intonation, wind instruments, tuning, acoustics, natural harmonic series, mouthpiece.

Интонация является важнейшим показателем исполнительского мастерства музыканта-духовика. Несмотря на значительные достижения в области инструментального производства, конструкция духовых инструментов не обеспечивает абсолютно точного воспроизведения звуковысотных соотношений.

Как известно, духовые инструменты относятся к группе инструментов с полужесткой настройкой высоты звука. Их интонационные характеристики определяются как конструктивными особенностями, так и способами исполнения.

Для деревянных духовых инструментов основными объективными факторами являются точность изготовления звуковых отверстий, регулировка клапанного механизма, параметры мундштука и трости. Даже незначительные отклонения в диаметре отверстий или высоте подъема клапанов приводят к заметным изменениям высоты звука.

Особое значение имеют форма и качество трости. Практика показывает, что более мягкие трости способствуют некоторому понижению строя, тогда как жесткие трости наоборот вызывают его повышение.

На медных духовых инструментах существенное влияние на интонацию оказывает натуральный звукоряд. Ряд обертонов не совпадает с высотой звуков

равномерно-темперированного строя, что вызывает устойчивые интонационные отклонения. Наиболее заметны они у 5-го, 7-го и 11-го натуральных тонов.

Дополнительным фактором являются особенности вентиляльных и пистонных механизмов. При комбинированном использовании вентиля возникают отклонения высоты звуков, обусловленные изменением длины воздушного столба инструмента.

Значительное влияние оказывает и мундштук. Его размеры, форма чашечки и параметры конуса определяют не только тембр, но и устойчивость интонации в различных регистрах.

Особого внимания заслуживает проблема стандартизации производства духовых инструментов. Несмотря на применение современных технологий и высокоточного оборудования, полностью исключить микроскопические отклонения в геометрии канала инструмента практически невозможно. Даже незначительные изменения внутреннего профиля канала способны повлиять на распределение акустических резонансов и, как следствие, на строй отдельных звуков. Именно поэтому два инструмента одной модели и одного производителя могут демонстрировать различную степень интонационной устойчивости. Данное обстоятельство требует от исполнителя тщательного выбора инструмента и его индивидуальной адаптации к особенностям собственного исполнительского аппарата.

Важным фактором является также износ отдельных элементов конструкции в процессе длительной эксплуатации инструмента. Постепенное истирание клапанных механизмов, нарушение герметичности соединений, деформация подушечек и изменение параметров трости могут существенно ухудшить строй инструмента. Особенно чувствительны к подобным изменениям деревянные духовые инструменты, где даже небольшая утечка воздуха через неплотно закрытое отверстие способна вызвать заметные интонационные отклонения. В связи с этим регулярное техническое обслуживание инструмента следует рассматривать как необходимое условие поддержания высокого качества исполнительства.

С точки зрения музыкальной акустики существенное влияние на интонацию оказывает взаимодействие инструмента с окружающей средой. Помимо температуры воздуха, на строй духовых инструментов воздействуют влажность, атмосферное давление и акустические характеристики помещения. Повышенная влажность изменяет физические свойства деревянных деталей и тростей, что особенно заметно у гобоя, кларнета и фагота. В больших концертных залах и на открытых площадках музыканты нередко сталкиваются с необходимостью дополнительной корректировки строя, поскольку условия распространения звуковых волн отличаются от условий репетиционного класса.

Современные достижения инструментальной акустики позволяют более глубоко изучать причины интонационных отклонений и разрабатывать новые способы их минимизации. Использование компьютерного моделирования,

лазерных измерительных технологий и цифрового анализа спектра звука способствует совершенствованию конструкции духовых инструментов. Благодаря этому современные модели обладают значительно более устойчивым строем по сравнению с инструментами предыдущих поколений. Однако даже самые совершенные технические решения не способны полностью устранить объективные акустические закономерности, поэтому проблема интонирования продолжает оставаться одной из важнейших в теории и практике исполнительства на духовых инструментах.

Отдельного внимания заслуживает воздействие температуры окружающей среды. Повышение температуры приводит к ускорению распространения звуковых колебаний и повышению строя инструмента, тогда как понижение температуры вызывает обратный эффект.

Объективные факторы играют важную роль в формировании интонации и должны учитываться как исполнителями, так и педагогами в процессе обучения и исполнительской деятельности.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Гарбузов Н.А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития. – М.: Музыка, 1980.
2. Карауловский Н. Звуковысотная интонация на духовых инструментах и проблема исполнительского строя. – М., 1979.
3. Декан К. Анализ причин неудовлетворительного звукового качества медных духовых инструментов. – Прага, 1976.